

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ganiyev A'lobek G'ulom o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SANOATDA KIMYOVIY MODDALARNING O'RNINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR